

O COORDENADOR PEDAGÓGICO E A FORMAÇÃO DOCENTE PARA A INCLUSÃO E DIVERSIDADE

DOI: 10.5281/zenodo.15051736

Helena Cristina Clemente de Oliveira

*Gestora pedagógica e supervisora escolar na rede municipal de João Pessoa-PB. Graduada em pedagogia pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em supervisão escolar e orientação educacional pela Universidade Federal da Paraíba, mestra em Ciências da Educação pela World University Ecumenical e doutoranda em Ciências da Educação pela World University Ecumenical.
helenaclemente@professor.joaopessoa.pb.gov.br*

RESUMO: O presente artigo objetiva analisar o papel do coordenador pedagógico na promoção da formação docente externa para a inclusão e a diversidade, destacando estratégias e práticas que trazem para a construção de um ambiente educacional mais inclusivo. Apresenta-se como objetivo de estudo o coordenador pedagógico e sua relevância para a formação docente, com vistas a inclusão e a diversidade, elementos fundamentais para a construção de uma educação equitativa e acessível a todos os alunos. A formação docente, ao ser orientada para a inclusão, deve contemplar práticas pedagógicas que respeitem as diferenças individuais e promovam a valorização da diversidade, seja ela cultural, social ou de aprendizagem. Neste contexto, o referido profissional se torna um agente com foco, não apenas na organização e na implementação de ações formativas, mas também na mediação entre as políticas educacionais e as necessidades práticas dos docentes. Ao final, destaca-se que a eficácia das ações do coordenador pedagógico depende de sua capacidade de sensibilizar e motivar os professores para a reflexão constante sobre as práticas pedagógicas inclusivas, envolvendo o desenvolvimento pleno do aluno com deficiência.

Palavras-chave: Coordenador pedagógico; formação docente; inclusão e diversidade

1 INTRODUÇÃO

Este artigo foca na importância do coordenador pedagógico, como profissional relevante na promoção de uma educação inclusiva, atuando em conjunto com a comunidade escolar para enfrentar os desafios relacionados à diversidade. A educação inclusiva busca garantir acesso ao ensino de qualidade para todos os estudantes, independentemente de suas condições físicas, cognitivas, sociais ou culturais, respeitando suas individualidades e potencialidades. No entanto, essa abordagem ainda enfrenta resistência devido aos estigmas persistentes em relação à diversidade.

A superação dos desafios da educação inclusiva passa pelo acesso dos membros da comunidade escolar a uma formação docente mais ampla e relevante para a prática profissional. O coordenador pedagógico, como articulador desse processo, tem um papel

fundamental em encaminhar questões relacionadas à diversidade e apoiar os professores na criação de uma escola mais inclusiva, que vai além da educação especial.

A formação docente deve ser contínua e focada na compreensão da inclusão como um princípio essencial para uma educação democrática e igualitária. Para isso, os professores precisam estar preparados para identificar e lidar com diversas formas de diversidade, como gênero, etnia e deficiências, e a formação oferecida pelo coordenador pedagógico deve fornecer estratégias pedagógicas adaptáveis às necessidades dos alunos.

A inclusão vai além das práticas pedagógicas, sendo fundamental também a construção de uma cultura escolar que valorize e respeite as diferenças, promovendo um ambiente acolhedor e livre de preconceitos. Nesse processo, o coordenador pedagógico desempenha um papel crucial como agente disseminador dessa cultura, envolvendo toda a comunidade escolar, incluindo gestores, professores, estudantes e suas famílias. A formação docente para a inclusão, portanto, deve ser encarada não apenas como uma necessidade técnica, mas como um compromisso ético e político com uma educação verdadeiramente para todos.

O artigo foi guiado pelos seguintes objetivos, o geral foi analisar o papel do coordenador pedagógico na promoção da formação docente voltada para a inclusão e a diversidade, destacando estratégias e práticas que contribuem para a construção de um ambiente educacional mais inclusivo e diversificado. Já os específicos trataram de investigar a atuação do coordenador pedagógico na implementação de práticas pedagógicas inclusivas para a formação docente; identificar as principais estratégias formativas utilizadas pelos coordenadores pedagógicos para sensibilizar os docentes sobre a diversidade cultural, social e de aprendizagem; analisar os desafios enfrentados pelos coordenadores pedagógicos na construção de um processo de formação docente eficaz para a inclusão e a diversidade nas escolas.

O artigo apresenta a seguinte estrutura, introdução, seguida da importância do coordenador pedagógico na formação continuada e a escola como espaço de formação para promover a inclusão e o respeito à diversidade, ainda trata do coordenador pedagógico como agente de implementação das práticas educacionais inclusivas;

2 COORDENADOR PEDAGÓGICO E FORMAÇÃO CONTINUADA: a escola como espaço de formação para promover a inclusão e o respeito à diversidade

É imprescindível que, enquanto profissionais da educação, assumamos a responsabilidade política de adotar uma prática pedagógica emancipatória, que se dedique mais à transformação do que à perpetuação de um estado de hegemonia. Esse compromisso exige uma atuação que considere, principalmente, a função do currículo que reconheça a escola como lugar de diversidade e de inclusão.

Isso é possível quando há conhecimento por parte dos sujeitos que compõem a escola e, nesse sentido, a formação continuada é de grande valia, uma vez que potencializa a construção de uma sociedade mais justa e humana. Para isso, é necessário que nossa prática educacional se atente aos direitos de todos os seres humanos, incluindo aqueles cujos sistemas de crenças e práticas são profundamente diversos dos nossos.

A função primeira do coordenador pedagógico é planejar e acompanhar a execução de todo o processo didático-pedagógico da instituição, tarefa de importância primordial e de inegável responsabilidade e que encerra todas as possibilidades como também os limites da atuação desse profissional. Quanto mais esse profissional se voltar para as ações que justificam e configuram a sua especificidade, maior também será o seu espaço de atuação. Em contrapartida, o distanciamento dessas atribuições seja por qual motivo for, irá aumentar a discordância e desconhecimento quanto às suas funções e ao seu papel na instituição escolar. (Pires, 2004, p.182)

Neste contexto, não podemos perder de vista, a função do coordenador pedagógico como um profissional que deve estar à frente, encaminhando os projetos junto aos professores, no sentido de mediar a promoção e a formação continuada que respeite e valorize a diversidade, tanto no que diz respeito ao conteúdo curricular quanto às metodologias adotadas. A escola deve ser vista como um espaço de formação contínua, onde se constrói um ambiente inclusivo que permite a cada aluno, independentemente de suas características e origens, se sinta respeitado e tenha acesso pleno ao processo de aprendizagem (Correia, Santos, 2024).

A formação continuada dos educadores, liderada pelo coordenador pedagógico, é um caminho viável para fortalecer essas práticas e promover uma educação comprometida com os direitos e a dignidade de todos, contribuindo para a construção de uma comunidade escolar mais inclusiva e plural. Como autora do presente texto e pautada em experiência em escolas

públicas, é possível dizer que o coordenador quando conduz bem sua atuação, é bem interpretado e se torna um líder, contribuindo para uma escola plural e equitativa.

Enquanto profissional de escolas públicas, reconheço esses espaços sociais como substanciais no sentido de materializar políticas públicas essenciais, que vão além da educação escolar formal, abrangendo a promoção dos direitos humanos, o acesso à saúde, à alimentação suplementar e, inclusive, à sociabilização. Ao introduzirmos a discussão sobre diversidade de forma interseccional no debate sobre a formação continuada de educadores, buscamos reconhecer que certos marcadores sociais da diferença, como a raça e a classe socioeconômica, mas também o gênero e a sexualidade e deficiências, são fatores determinantes nas práticas pedagógicas.

Essas questões orientam a forma como os educadores abordam e respondem às necessidades de seus alunos, impactando diretamente a qualidade e a equidade da educação oferecida. Na esteira dessa discussão, entendemos que a formação continuada docente fica a cargo do coordenador pedagógico, entretanto esse profissional não o único responsável por essa demanda. Aguiar (2015, p. 150) sustenta que:

A ideia de formação dentro da escola certamente deve incluir um espaço de formação do próprio coordenador, em conjunto com professores ou outros coordenadores, compartilhando dúvidas e questões sobre a deficiência, estratégias e relações interpessoais.

É preciso que o coordenador pedagógico também invista em sua formação, por meio de um processo contínuo de busca por informações e aprimoramento de sua prática, estando sempre atento às novas demandas da sociedade, que impactam diretamente as práticas escolares cotidianas.

2.1 O COORDENADOR PEDAGÓGICO COMO AGENTE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS

Na década de 1970, surgiram os coordenadores pedagógicos, inicialmente conhecidos como supervisores ou orientadores pedagógicos, com a principal responsabilidade de lidar com a adaptação escolar de alunos que enfrentavam dificuldades de disciplina ou no processo de aprendizagem. Já nos anos 1990, o termo coordenador pedagógico passou a ser

amplamente utilizado, embora suas atribuições ainda incluíssem funções de supervisão e orientação (Chagas; Mattos; Santos, 2021).

Esse contexto gerou uma associação um pouco confusa entre as funções do coordenador pedagógico e as dos supervisores pedagógicos, o que, em algumas situações, resultou em conflitos nas relações com os professores, sendo assim, o referido profissional precisa ter clareza e, sobretudo, bom senso sobre suas principais responsabilidades, ou seja, deve ser um líder, motivando, direcionando, mas principalmente, colocando-se como alguém que está para auxiliar e não para cobrar resultados, isso é, preparado para transformar a prática pedagógica em parceria com os educadores, a fim de que juntos alcancem os resultados esperados.

No que concerne à função do coordenador pedagógico, no contexto escolar, e suas atribuições relacionadas à prática docente, é possível compreender a importância dessa função na dinâmica educacional. De forma empírica, é interessante ressaltar que esse profissional enfrenta diversos desafios, muitas vezes, encontrando resistência por parte de alguns membros da comunidade escolar, no que se refere à implementação de práticas pedagógicas. Diante desses desafios, é fundamental a articulação do coordenador entre as diferentes partes envolvidas no processo de encaminhamento de tais práticas, a fim de se construir uma escola mais inclusiva, respeitando a diversidade e a qualidade do ensino-aprendizagem.

Considerando o que foi posto acima, é pertinente trazer o que cita Silva (2019) sobre o coordenador pedagógico. Silva expõe que, primeiramente, é um professor, mas com responsabilidades diferenciadas em relação aos demais docentes. Ele deve assumir a responsabilidade pela execução das atribuições que lhe foram designadas, tais como a implementação do acompanhamento de seus colegas de profissão, a análise dos índices da escola e a supervisão do desenvolvimento dos processos escolares de forma global.

Sua atuação vai além da supervisão, ele está diretamente envolvido no processo de formação continuada dos educadores, oferecendo suporte para que eles possam se atualizar, refletir sobre suas práticas e buscar soluções criativas para os desafios enfrentados em sala de aula. Nesse contexto, o referido profissional exerce um papel de liderança pedagógica, promovendo discussões sobre práticas inclusivas, metodologias diversificadas e adaptando o currículo às necessidades dos alunos. Ele também é responsável por criar estratégias que favoreçam o desenvolvimento integral dos estudantes, considerando as particularidades e

diversidades de cada um, e assim, contribuindo para a construção de um ambiente escolar mais equitativo e acolhedor e inclusivo, considerando que:

Incluir é um desafio e uma tarefa para todos que atuam na escola, pois não deve ser apenas uma equipe a assumir sozinha a responsabilidade sobre o processo a ser empreendido. É necessário que todos que a constituem busquem adaptar as suas ações pedagógicas às condições dos educandos. (Martins, 2021, p.15).

Reconhecemos que a coordenação pedagógica se torna um pilar essencial para a criação de um ambiente educacional que valorize a diversidade, assegurando que todos os alunos, independentemente de suas condições ou características, tenham acesso a um ensino de qualidade, encontramos respaldo em Diversa (2024), quando defende que a coordenação pedagógica também precisa de uma base sólida, com conhecimentos teóricos a fim de que se torne uma promotora de uma cultura inclusiva dentro da escola, estimulando a reflexão sobre as práticas pedagógicas, a adaptação do currículo e a implementação de estratégias que atendam às especificidades de cada estudante. Além disso, o coordenador pedagógico deve oferecer suporte constante aos professores, auxiliando-os na superação de desafios e no aprimoramento de suas habilidades para lidar com a diversidade presente em sala de aula, fortalecendo o compromisso da escola com a inclusão e a equidade.

Outra atribuição do coordenador pedagógico é a interação com as famílias, talvez umas das tarefas que exija mais habilidade do profissional, mas é uma responsabilidade que lhe cabe, pois ele deve promover uma parceria efetiva entre a escola e os familiares por meio de programas e atividades de integração. Além disso, é seu dever acompanhar o desempenho escolar dos alunos e participar ativamente nos conselhos escolares. O coordenador também é encarregado de propor estudos e revisões do Projeto Político Pedagógico, assegurando a coerência e continuidade da ação pedagógica, bem como supervisionar aspectos organizacionais essenciais, como reuniões pedagógicas, organização de turmas e a gestão de materiais didáticos.

Para desempenhar essas funções de maneira eficaz, o coordenador pedagógico deve se manter constantemente atualizado em relação às legislações e diretrizes que regulam a educação inclusiva e especial, garantindo que a prática educativa seja inclusiva e ajustada às necessidades da comunidade escolar (Chagas; Mattos; Santos, 2021). Vale destacar, que nem sempre, a coordenação pedagógica recebe a adesão necessária quanto à implementação dessas práticas no cotidiano escolar. A resistência, na maioria das vezes, surge devido a uma série de

fatores, como a falta de formação continuada, o desconhecimento sobre as metodologias inclusivas ou até mesmo a resistência cultural a mudanças no sistema educacional.

Além disso, a sobrecarga de tarefas e a escassez de recursos também podem dificultar a plena implementação dessas práticas. Essa falta de adesão compromete, geralmente, a efetividade das ações propostas pela coordenação pedagógica, tornando ainda mais desafiador o processo de construção de uma escola verdadeiramente inclusiva. A superação desses obstáculos exige uma mudança de mentalidade tanto da gestão escolar quanto dos professores, além de um comprometimento contínuo em torno da formação e conscientização acerca da importância da diversidade e da inclusão no ambiente educacional.

2.1.1 A diversidade na escola

A formação de professores deve ser pautada em um diálogo sobre as contradições e as diversidades presentes na sociedade contemporânea, ao abordar temas relacionados às desigualdades, diferenças, direitos humanos, empoderamento feminino e questões raciais, que se entrelaçam em um processo de busca por uma sociedade mais justa. São aspectos que devem permear a formação a fim de fortalecer sujeitos silenciados em uma sociedade ainda homogênea. A afirmação de processos educativos democráticos, voltados para a construção de relações sociais justas, que reconheçam o potencial de todos e todas, tanto no nível individual quanto comunitário e coletivo (Candau, 2020).

A diversidade presente na escola nos proporciona a oportunidade de respeitar e reconhecer as distintas manifestações que moldam a identidade de um povo, refletidas em sua cultura, tradições e costumes. É na diversidade que devemos buscar a conexão com o outro, para que possamos realmente compreendê-lo, promovendo o diálogo entre diferentes tempos e espaços sociais, tendo em mente que as diversidades e desigualdades são fenômenos históricos. Quando tratamos da diversidade no ambiente escolar, é comum que se destaquem as diferenças que surgem no convívio entre os alunos, que trazem consigo especificidades de diversos grupos culturais (Brandão, 2024).

A diversidade na escola se torna um desafio pedagógico e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de aprendizagem para todos. Além disso, essa diversidade exige a adaptação de currículos, métodos de ensino e estratégias pedagógicas para que todos os alunos, independentemente de suas características ou necessidades, tenham acesso a uma educação de

qualidade, para Mantoan (2003, p.43), “ensinar, na perspectiva inclusiva, significa ressignificar o papel do professor, da escola, da educação e de práticas pedagógicas que são usuais no contexto excludente do nosso ensino”.

A escola, sendo um espaço de socialização, oferece a possibilidade para que os estudantes reconheçam suas diferentes realidades sociais e culturais, crescendo em um ambiente mais plural. Levando isso em consideração, é fundamental que eles aprendam a valorizar e compreender a importância dessas diferenças, entendendo o verdadeiro significado delas na construção da cidadania e na comunicação, como parte essencial de seu aprendizado diário (Brandão, 2024).

É interessante esclarecer o seguinte ponto sobre diversidade e inclusão, conceitos que se entrelaçam, ou seja, devemos entender que ao abordamos a diversidade no ambiente escolar, é impossível separar essa questão da inclusão, uma vez que, ao lidar com a diversidade, a escola está, por consequência, praticando a inclusão, sendo essas duas práticas indissociáveis. A escola deve ser um espaço acolhedor, onde os alunos se sintam valorizados e respeitados, contribuindo para a construção de um ambiente mais justo e igualitário. Como aponta Aranha (2001, p. 2), “a ideia de inclusão se fundamenta numa filosofia que reconhece e aceita a diversidade na vida em sociedade”.

Com base nesse entendimento, a escola deve ser vista como um espaço aberto a todos, sendo responsável pela socialização dos estudantes de forma que favoreça a convivência com diversas culturas. Ela precisa promover um ambiente em que todos possam compartilhar suas origens e identidades culturais, sem o risco de discriminação, garantindo que todos sejam respeitados e aceitos pelo que são.

A partir desse conceito, a escola deve ser compreendida como um espaço inclusivo para todos, com a responsabilidade de promover a socialização dos alunos, integrando diversas culturas e criando um ambiente acolhedor. Nesse espaço, todos devem ser incentivados a compartilhar suas origens e identidades culturais sem sofrerem discriminação, garantindo o respeito e a valorização das diferenças, considerando-se que os alunos com deficiência fazem parte dessa diversidade e precisam ter seus direitos respeitados em sua totalidade.

Considerando isso, Nóvoa (2019) propõe uma reconfiguração das práticas formativas por meio da criação de um novo ambiente para a formação profissional docente, um espaço institucional inovador que seja capaz de promover uma política integrada de formação de

professores. Esse ambiente deve permitir a articulação em rede entre universidades, escolas e secretarias de educação, criando um ambiente educacional, fértil e fecundo, que valorize os papéis distintos desempenhados pelos diversos atores, tanto internos quanto externos à comunidade acadêmica.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao concluir este artigo, é possível afirmar que o coordenador pedagógico se destaca no apoio contínuo aos docentes, oferecendo retornos sobre as práticas adotadas em sala de aula, promovendo momentos de reflexão e incentivando a troca de experiências entre os professores. A diversidade é um fator que exige flexibilidade e adaptação constante, e esse profissional deve ser um líder que inspire os docentes a se atualizarem constantemente, buscando novas metodologias e abordagens para garantir a inclusão plena.

De acordo com as análises em materiais publicados sobre o tema, reforçamos a concepção de que o coordenador pedagógico é um agente de grande impacto na implementação de práticas pedagógicas inclusivas, sendo uma figura estratégica para garantir que a diversidade presente na escola seja atendida de maneira eficaz. Ao assumir responsabilidades que vão além da gestão administrativa, o coordenador pedagógico se torna um mediador entre a teoria e a prática, ajudando os professores a refletirem sobre suas abordagens pedagógicas e adaptá-las às necessidades de uma comunidade estudantil diversa.

Esse profissional precisa estar em consonância com a formação docente contínua, centrada na inclusão e na valorização das diferentes realidades dos alunos, isso é essencial para o sucesso de uma educação inclusiva e diversa. O coordenador pedagógico, nesse contexto, deve atuar não apenas como facilitador da formação dos professores, mas também como motivador para a mudança de práticas, assegurando que os educadores estejam preparados para lidar com as especificidades cognitivas, culturais e sociais dos estudantes. Isso exige que o referido profissional desenvolva ações de sensibilização e capacitação que promovam a compreensão profunda das diversidades e fortaleçam as habilidades docentes para lidar com elas de maneira inclusiva.

Além disso, o coordenador pedagógico tem o desafio de integrar novas metodologias e tecnologias educacionais que possam aprimorar a qualidade do ensino e garantir o acesso e a permanência dos estudantes no processo educativo. A sua função de mediador entre as

práticas pedagógicas tradicionais e as inovações educacionais é fundamental para a construção de uma escola que seja realmente inclusiva, em que todos os alunos, independentemente de suas características, possam aprender e se desenvolver de maneira plena.

Portanto, o trabalho do coordenador pedagógico é essencial para transformar a escola em um ambiente de aprendizado mais justo, democrático e inclusivo, que valorize a diversidade como um fator enriquecedor e promova a igualdade de oportunidades para todos os estudantes. Além disso, ao tratar da diversidade no ambiente escolar, a escola precisa se posicionar como um espaço de acolhimento, onde as diferenças sejam não apenas reconhecidas, mas celebradas, permitindo a construção de uma sociedade mais inclusiva, equitativa e respeitosa.

Dessa forma, haverá a valorização da diversidade, que exige a participação ativa de todos os membros da comunidade escolar, não apenas do coordenador pedagógico e sim, desde a gestão até os professores e alunos, para que a convivência plural se torne um aprendizado contínuo e transformador.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Lucia Gusson. Desafios do coordenador pedagógico no processo de inclusão de alunos com deficiência no ensino regular. In: ALMEIDA, L. R.; PLACCO, V. M. N. S. (org.). O coordenador pedagógico e o atendimento à diversidade. São Paulo: Edições Loyola, 2015. p. 141-157.

ARANHA, Maria Salete Figueiredo. Inclusão social e municipalização. In: Novas Diretrizes da Educação Especial. São Paulo: Secretaria Estadual de Educação, 2001.

Brandão, Aline Duarte. (2024). A DIVERSIDADE NA ESCOLA E A IMPORTÂNCIA DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS. *Revista Acadêmica Online*, 10(53), e231. <https://doi.org/10.36238/2359-5787.2024.v10n53.231>: Acesso em: 11 jan. 2025

CANDAU, Viviane Maria. Diferenças, Educação Intercultural e Decolonialidade: temas insurgentes. *Rev. Espaço do Currículo (online)*, João Pessoa, v.13, n. Especial, p. 678-686, dez. 2020.

Correia, Gisele Pereira & Célia Maria Souza. Santos, C. M. S. (2024). O coordenador pedagógico e a formação continuada de professores: reflexões sobre educação, escola e diversidades de gêneros. *Revista De Iniciação à Docência*, 9(1), e13658, 1-16. <https://doi.org/10.22481/riduesb.v9i1.13658>.

CHAGAS, Nádia Maria Lima; MATTOS, Maria José; SANTOS Givanildo Alves da Costa Coordenador pedagógico à frente dos desafios da educação inclusiva. *Cairu em Revista*, Ano 10, n. 16, p. 45-62, jun./jul. 2021. ISSN 2237-7719.

DIVERSA. O papel da coordenação pedagógica na educação inclusiva. Disponível em: <https://diversa.org.br/artigos/o-papel-da-coordenacao-pedagogica-na-educacao-inclusiva>: Acesso em: 11 jan. 2025.

MARTINS, Lúcia de Araújo Ramos. Reflexões sobre a diversidade na educação. João Pessoa, Ideia: 2021

MANTOAN, Maria Teresa Eglér Inclusão escolar—O que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: Summus, 2003

NÓVOA, António. Os Professores e a sua Formação num Tempo de Metamorfose da Escola. *Educação & Realidade*, Porto Alegre, v. 44, n. 3, e84910, 2019

PIRES, Ennia. A prática do coordenador pedagógico –limites e perspectivas. Dissertação, (Mestrado em educação) –Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2004

SILVA, Elisabete Ferreira Silva. O papel do coordenador pedagógico no contexto escolar e suas contribuições à prática docente. *Revista Educação Especial*, [S. l.], 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5902/2318133836808>. Acesso em: 12 jan. 2025.